

VAN DE REDACTIE

Marktaspecten van de economie hebben tot nu toe geen zeer grote aandacht in dit tijdschrift ondervonden. De redactie prijst zich gelukkig U hierbij een bijzonder nummer, geheel aan dit onderwerp gewijd, te kunnen voorleggen.

Zonder deskundige begeleiding had dit nummer niet tot stand kunnen komen. De redactie spreekt haar dank uit tegenover drs. H. W. de Jong voor de bereidheid die begeleiding te geven en voor de energieke en niettemin welwillende wijze waarop hij deze heeft verleend.

Zeer, zeer velen bewezen vandaag, 16 maart 1972 te Rotterdam de laatste eer aan Prof. Dr. G. J. Aeyelts Averink, de jonge, vijfendertigjarige academicus.

Hun motieven kunnen verschillend en ook gemengd zijn: sympathie en vriendschap voor een bescheiden, vriendelijke jongeman, tot dienst bereid; bewondering voor een beoefenaar der wetenschap, van wie nog veel verwacht mocht worden; medegevoel voor zijn echtgenote en drie jeugdige kinderen.

Bij deze posthume publicatie van door hem gekoesterde gedachten op zijn vakgebied schaaft de redactie zich onder de zeer, zeer velen, die hem de laatste eer bewezen.

Ook haar motieven zijn verschillend en gemengd, maar zij brengt uit hoofde van haar taak een saluut aan deze man van wetenschap.

De redactie.